

**DOCUMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INTERVENÇÃO
NA ARQUITETURA PROTOMODERNA EM FORTALEZA: O caso
do Lord Hotel (1956).**

**DOCUMENTACIÓN, CONSERVACIÓN E INTERVENCIÓN EN
ARQUITECTURA PROTOMODERNA EN FORTALEZA: El caso
del Lord Hotel (1956).**

**DOCUMENTATION, CONSERVATION AND INTERVENTION IN
PROTOMODERN ARCHITECTURE IN FORTALEZA: The Lord
Hotel's case. (1956).**

Thaís Silveira Soares (1); Ricardo Alexandre Paiva (2)

1. Mestranda em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU+D/UFC.
Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC (PPGAU+D/UFC).
Av. da Universidade, 2890 – Campus do Benfica, CEP: 60.120-180 – Fortaleza, CE
thaissilveiraarq@gmail.com

2. Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela –FAUUSP. PPGAU+D-UFC
Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC (PPGAU+D/UFC).
Av. da Universidade, 2890 – Campus do Benfica, CEP: 60.120-180 – Fortaleza, CE
ricardopaiva@ufc.br
<https://orcid.org/0000-0002-0332-097X>

RESUMO

Embora o século XX tenha sido marcado por um processo de descentralização de Fortaleza, durante esse período, o Centro da cidade ainda recebeu importantes exemplares da arquitetura hoteleira na cidade, como é o caso do Lord Hotel. Inaugurado em 1956, o empreendimento trazia a inovação de uma tipologia mista que abrigava habitação, hotelaria e comércio. No entanto, com o surgimento do interesse turística pela faixa de praia, o hotel ficou por muitos anos abandonado, tendo recentemente recebido um projeto de intervenção para abrigar a Câmara Municipal de Fortaleza. O artigo tem por objetivo produzir um registro histórico e arquitetônico do hotel, enfatizando a relevância da sua documentação, conservação e intervenção, dada sua importância cultural e histórica para a cidade.

O presente trabalho foi realizado por meio da análise de documentos históricos, como reportagens de jornais, fotografias e publicações existentes, bem como por meio de arquivos disponibilizados pelos arquitetos responsáveis pelo projeto de intervenção no edifício, do escritório Architectus. Estruturado em quatro partes, o artigo explana em um primeiro momento as características e conceitos da arquitetura protomoderna como uma expressão da modernidade arquitetônica, na segunda parte adentra nos aspectos históricos e patrimoniais do Lord Hotel, na terceira aborda seu estado atual de decadência material e, por fim, na quarta parte, aborda também questões de conservação e reuso, apresentando também o novo projeto proposto para o edifício.

Palavras-chave: Arquitetura Protomoderna, Lord Hotel, patrimônio, turismo, arquitetura hoteleira.

RESUMEN

Si bien el siglo XX estuvo marcado por un proceso de descentralización de Fortaleza, en este período, el Centro de la Ciudad recibió importantes ejemplos de arquitectura hotelera en la ciudad, como es el caso del Lord Hotel. Inaugurado en 1956, es un innovador desarrollo mixto que alberga habitaciones, hoteles y tiendas. Sin embargo, ante la sugerencia de interés turístico en Praia Bandeira, o un hotel que había estado abandonado durante muchos años, recientemente recibió un proyecto de intervención para albergar el Ayuntamiento de Fortaleza. El objetivo de este artículo es realizar un registro histórico y arquitectónico del hotel, destacando la relevancia de su documentación, conservación e intervención, dada su importancia cultural e histórica para la ciudad.

El presente trabajo se llevó a cabo mediante el análisis de documentos históricos, como reportajes de revistas, fotografías y publicaciones existentes, así como a través de archivos puestos a disposición por los arquitectos responsables del proyecto de intervención en el edificio, de la autoría de Architectus. Estructurado en cuatro partes, el artículo explica en primer lugar las características y conceptos de la arquitectura protomoderna como expresión de la modernidad arquitectónica, la segunda parte investiga los aspectos históricos y patrimoniales del Lord Hotel, la tercera aborda su estado actual de deterioro material y, por último, en la cuarta parte, también aborda temas de conservación y reutilización, presentando también la propuesta de nuevo proyecto para el edificio.

Palabras clave: Arquitectura protomoderna, Lord Hotel, patrimonio, turismo, arquitectura hotelera.

ABSTRACT

Although the 20th century was marked by a process of decentralization of Fortaleza, in this period, or the City Center received important examples of hotel architecture in the city, as is the case of the Lord Hotel. Opened in 1956, it is an innovative mixed development that houses rooms, hotels and shops. However, at the suggestion of tourist interest in Praia Banda, or a hotel that has been abandoned for many years, it recently received an intervention project to house the City Hall of Fortaleza. The aim of this article is to produce a historical and architectural record of the hotel, highlighting the relevance of its documentation, conservation and intervention, given its cultural and historical importance for the city.

The present work was carried out through the analysis of historical documents, such as journal reports, photographs and existing publications, as well as through files made available by the architects responsible

for the intervention project in the building, authored by Architectus. Structured in four parts, the article firstly explains the characteristics and concepts of protomodern architecture as an expression of architectural modernity, the second part investigates the historical and heritage aspects of the Lord Hotel, the third addresses its current state of material decay and , By Finally, in the fourth part, it also addresses conservation and reuse issues, also presenting a new project proposed for the building.

Keywords: Protomodern architecture, Lord Hotel, heritage, tourism, architecture hotelier.

INTRODUÇÃO

O século XX foi marcado por um processo de descentralização da cidade de Fortaleza, que teve início na década de 1920 com o deslocamento das famílias mais abastadas para o oeste, no bairro Jacarecanga e, posteriormente, para o leste, nos bairros Praia de Iracema, Aldeota e Meireles. Durante esse movimento, que apenas se consolidou por completo nos anos 1970, o Centro ainda recebeu importantes exemplares da arquitetura hoteleira na cidade, como é o caso do Lord Hotel.

Concomitantemente, nos anos 1930, todo o Brasil e, conseqüentemente, Fortaleza, adentra em um período de crescente modernização. Os avanços dos meios de transporte e de comunicações mudaram as percepções de tempo e espaço na sociedade e o avanço da técnica, viabilizada pela gradativa industrialização, proporcionou o aperfeiçoamento de novas formas de construir. Assim, desenvolveram-se na cidade exemplares de uma arquitetura que traduzia os anseios de modernização da sociedade à época, que neste artigo identifica-se com a arquitetura protomoderna.

Nesse contexto, o empresário Philomeno Gomes, decidindo ingressar para o ramo imobiliário e turístico, que já ocorria em outras capitais do país, construiu dois dos hotéis mais significativos do período: o Iracema Plaza Hotel, em 1951 e o Lord Hotel, em 1956. Ambos empreendimentos expressavam atributos das vertentes protomodernas e traziam a inovação de uma tipologia mista que abrigava habitação, hotelaria e comércio.

Buscando contribuir para a valorização do patrimônio construído na cidade, o artigo tem por objetivo produzir um registro histórico e arquitetônico do Lord Hotel, um dos mais expressivos exemplares de um período de intensificação da economia e de modernização da capital cearense. O artigo busca enfatizar a relevância da documentação, conservação e intervenção no edifício, dada sua importância cultural e histórica para a cidade, face ao contexto social e às dinâmicas urbanas verificadas no Centro.

O trabalho foi realizado por meio da análise de documentos históricos, como reportagens de jornais, fotografias e publicações existentes acerca do assunto, bem como por meio de arquivos disponibilizados pelos arquitetos responsáveis pelo novo projeto de intervenção no edifício, do escritório de arquitetura Architectus.

A contribuição do trabalho consiste em discutir sobre o valor patrimonial do edifício no contexto da modernidade e contemporaneidade em Fortaleza, realçar seus atributos arquitetônicos e suas inovações tipológicas por meio da sua documentação, bem como debater a adequação do edifício ao novo uso proposto.

ARQUITETURA PROTOMODERNA EM FORTALEZA: EXPRESSÃO DA MODERNIDADE

Com o declínio da economia agroexportadora na República Velha, devido a crises e conflitos constantes¹, a partir de 1930 o Brasil se viu envolvido pelos anseios modernizadores da Era Vargas. O novo Presidente tinha como objetivo alcançar um desenvolvimento nacional e, para tanto, promoveu, dentre outros, a abertura de rodovias, ferrovias, bem como o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação.

Na sociedade, as inovações tecnológicas e o desenvolvimento industrial mudaram por completo as relações de tempo e espaço. As cidades brasileiras passaram por reformas a fim de se alinharem às grandes cidades dos países desenvolvidos, por meio da elaboração de planos, remodelações viárias, expansões territoriais e até mesmo pela alteração de valores da sociedade, através da difusão de imagens que significavam a modernidade pelos novos meios de comunicação.

Fortaleza também acompanhou esse processo modernizante. Antes de 1930, a cidade vivera o período que ficou conhecido como “Fortaleza Belle Époque”², no qual, tomando-se como referência os grandes centros europeus, em especial Paris, efetivaram-se intervenções urbanas cujo objetivo era o embelezamento da cidade.

Essas ações se efetivaram através da construção de asilos, lazaretos, hospitais, teatros, passeios públicos, logradouros, cafés, jardins; do emprego de novas tecnologias como o trem, os bondes, a iluminação a gás, a fotografia; do predomínio do neoclassicismo e do ecletismo nas edificações; além da alteração dos hábitos e costumes da sociedade como um culto ao afrancesamento e a reação crítica de alguns jovens artistas boêmios através da criação de agremiações e fomentação cultural do meio. (BORGES, 2006, p.54)

No entanto, as intenções modernizadoras e embelezadoras da época trouxeram consigo um caráter elitista, privilegiando as classes sociais mais abastadas em detrimento daquelas menos favorecidas, que eram tratadas como empecilho à ordem na capital. Dessa forma, no primeiro quartel do século XX, o crescimento significativo da população³, dos fluxos de veículos e da própria cidade, atrelado a revoltas e motins populares, deram

¹ Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 1922, Revolta Paulista, em 1924, e Coluna Prestes, em 1925, a Grande Depressão de 1929 (forte crise do sistema capitalista que atingiu o comércio mundial), e a Revolução de 1930.

² Termo utilizado por Sebastião Rogério Ponte, em seu livro “Fortaleza Belle Époque: Reformas urbanas e Controle Social, 1860-1930”

³ Nas primeiras duas décadas do século XX, o incremento populacional em Fortaleza foi de cerca de 63%, passando de 48,4 mil habitantes em 1900, para 78,5 mil em 1920 (ARAÚJO e CARLEIAL, 2001).

início a um período de busca pela ordem, por meio de intervenções baseadas na funcionalidade e na racionalidade, e não mais no simples embelezamento.

O ponto de partida dessa nova intenção de reorganização funcional de Fortaleza se deu com a reforma da Praça do Ferreira em 1925, durante a gestão do governador Moreira da Rocha, sob a administração de Godofredo Maciel. Nessa intervenção, foram demolidos os quatro cafés⁴ existentes em cada um dos cantos da praça, além do Jardim Sete de Setembro, que eram símbolos do período da Belle Époque. Ademais, as alterações também buscaram a melhoria do trânsito de automóveis e bondes e a desobstrução do tráfego pedonal, conforme destaca Ponte (1995).

A partir daí, outros importantes acontecimentos concretizaram os anseios modernizantes da época. Como exemplos, pode-se destacar a inauguração do serviço de abastecimento de água e esgoto, em 1927, o Código de Posturas⁵, em 1932, o Plano Nestor Figueiredo⁶, em 1933 e o advento da energia elétrica pública, em 1934.

No campo da arquitetura, o desenvolvimento dos meios produtivos industriais e dos meios de transportes e comunicações favoreceram a circulação de ideias, materiais e novas técnicas construtivas. Em meio a esse intenso fluxo de novas possibilidades, se observa em Fortaleza o surgimento de novas práticas arquitetônicas. Conforme destacam Paiva *et al.*:

A modernidade arquitetônica em Fortaleza se insinua na década de 1930, fruto de um processo mais intenso de modernização e urbanização e dos influxos da industrialização verificado na Região Sudeste. Embora com algumas permanências ecléticas e suas variantes, desde então se verifica a assimilação de influências racionalistas e Art Déco, que configuram a produção de uma arquitetura (Proto)Moderna e perduram até o fim da década de 1950, com a chegada dos primeiros arquitetos de formação moderna na capital cearense. (PAIVA *et al.*, 2019, p.3)

A produção arquitetônica durante essas décadas abrangeu diversas formas de expressão, “não existindo uma única arquitetura moderna, mas sim arquiteturas da modernidade,

⁴ Cafés Java, Elegante, Iracema e do Comércio.

⁵ O Código de Posturas de 1932 tratava de questões como insolação, iluminação e ventilação dos edifícios, implantação do lote, alinhamento, arborização da cidade, tráfego de veículos e trazia, inclusive, um capítulo sobre técnicas de construção em concreto armado.

⁶ O plano de autoria do urbanista Nestor de Figueiredo, concebido durante a administração do prefeito Raimundo Girão, buscava ordenar e orientar o crescimento da cidade. O plano, no entanto, não foi levado a diante, tendo sido interrompido na gestão do prefeito sucessor, Álvaro Weyne, diante da pressão dos grandes proprietários de terra.

englobando fenômenos com atitudes, gradações e doutrinas específicas e que também dialogavam entre si.” (BORGES, 2006, p.21)

No que concerne à denominação de tal produção, existem muitas divergências entre os historiadores. Termos como *Art Déco*, protomoderno⁷, proto-racionalismo⁸ ou racionalismo clássico⁹ são comuns para designar a vasta produção arquitetônica do período.

Deles, o mais amplamente utilizado é o termo *Art Déco*, que se consolidou oficialmente com a repercussão da exposição “Les Années 25: Art Déco/Bauhaus/Stijl/Espirit Nouveau”, que aconteceu em Paris em 1966 e revisitava as vanguardas do período. No entanto, tal denominação se torna inconsistente na medida em que trata como única uma produção que na verdade foi heterogênea e dispersa.

É comum encontrar-se na historiografia da arquitetura, a afirmação de que o Art Déco foi o estilo de transição entre o ecletismo historicista e a arquitetura moderna. Esse conceito mais confunde do que esclarece: o Art Déco convive tanto com o ecletismo, quanto com a arquitetura moderna, tanto que é possível observar arquitetos que projetaram obras ecléticas, Art Déco e modernas, sem entrar no mérito dos que também projetam obras ligadas a arquitetura neocolonial, tendo em vista a coexistência de diversos “estilos” no mesmo período. (FARIAS, 2011, p.35)

Portanto, para o presente artigo, trataremos a arquitetura que se desenvolveu no segundo quartel do século XX pelo termo protomoderna. O prefixo proto – que vem do grego *prōtos* – significa “primeiro”, trazendo para o vocábulo uma noção de uma primeira modernidade arquitetônica na cidade, como defendem Paiva *et. al.* (2019).

É importante destacar que não se pode considerar que tal produção modernizante antecedeu cronologicamente o movimento moderno, como acontecimentos sucessivos e lineares, tendo em vista que em Fortaleza coincidiram por algumas décadas produções ecléticas e protomodernas, como também os primeiros exemplares da arquitetura moderna, como uma fase de transição e circulação de ideias.

Observa-se, na produção protomoderna, as diversas tentativas de definição de uma linguagem que representasse a nova modernidade. Segawa (2002) denomina essas novas

⁷ O termo foi utilizado por Luís Paulo Conde para documentar edifícios “anônimos” na historiografia até o momento em alguns de seus artigos publicados nos anos 1980.

⁸ Termo utilizado por De Fusco (1976), para designar uma tendência estilística que ocorreu de 1910 até a Primeira Guerra Mundial.

⁹ Frampton (1997) designa por racionalismo clássico um estilo que, por meio de uma reavaliação da tradição clássica, buscava se adequar aos novos ideais de modernidade.

experiências como “modernidade pragmática”, que se diferencia do modernismo canônico por não fazer parte de uma corrente de pensamento com paradigmas e princípios bem definidos como o Movimento Moderno.

Os edifícios, ao mesmo tempo que buscavam adotar os avanços da técnica na construção – com a utilização do concreto armado e do elevador, importantes elementos que contribuíram para a verticalização das construções à época –, continuavam tomando como referência em suas fachadas as composições históricas, preservando algumas soluções academicistas.

A arquitetura protomoderna apresentava características formais singulares, resultantes da procura pela resposta aos problemas estéticos gerados por mudanças na forma de construir, com as novas técnicas e materiais. Os ornamentos, antes com multiplicidade de formas e detalhes, agora eram geometrizados e simplificados, indicando uma busca pelos atuais ideais modernizantes.

As novas formas conseguiram espaço na sociedade de modo muito espontâneo. A recém-adquirida maneira de construir logo se popularizou na cidade e alcançou obras de diversas tipologias construtivas, fossem elas de maior ou menor porte. É importante aqui ressaltar que, à época, existiam em Fortaleza poucos arquitetos, e a maioria dos projetos era feito por engenheiros ou práticos, conforme afirmam Paiva *et. al.* (2019, p.5). Além disso, em grande parte das construções de menor porte, não havia acompanhamento profissional, e as intervenções se resumiam a reformas nas fachadas de edificações já existentes.

Alguns dos exemplares mais significativos dessa produção na capital foram a Coluna da Hora¹⁰ (Figura 1-a), construída em 1933 na praça do Ferreira, o antigo Mercado Municipal¹¹ (Figura 1-b), o edifício dos Correios e Telégrafos¹² (Figura 1-c), o Edifício e Cine

¹⁰ “(...) erguida no centro da Praça do Ferreira, a partir de um concurso ganho por José Gonçalves da Justa, inserida no projeto de modernização da Capital, empreendido pelo então prefeito Raimundo Girão. Construída no ‘estilo Art Déco’(...) foi demolida em 1967, por ocasião de uma das reformas da Praça do Ferreira.” (PAIVA *et al.*, 2019, p. 8)

¹¹ Inaugurado em 22 de setembro de 1932, na gestão do prefeito Tibúrcio Cavalcante. Abriga atualmente o Centro Cultural Banco do Nordeste, mediante acordo firmado em 2013 entre a Prefeitura de Fortaleza e o Banco do Nordeste. Ver BORGES, 2009.

¹² Inaugurado em 14 de fevereiro de 1934. “A autoria do projeto arquitetônico coube ao engenheiro Santos Maia, enquanto o cálculo da estrutura em concreto armado foi de responsabilidade do engenheiro cearense Humberto Menescal” (BORGES, 2009, p. 106)

Diogo¹³ (Figura 1-d), o Banco do Brasil¹⁴ (Figura 2-a), a Secretaria de Finanças do Município, antigo Clube Iracema¹⁵ (Figura 2-b), o Iracema Plaza Hotel e Edifício São Pedro¹⁶ (Figura 2-c), e o Lord Hotel e Edifício Philomeno (Figura 2-d).

Nesse contexto, em 1956, foi construído na Praça José de Alencar o Lord Hotel, edifício que se constitui como um importante exemplar da arquitetura protomoderna desenvolvida na capital cearense, e que resiste até os dias atuais. Dessa forma, faz-se necessário, do ponto de vista patrimonial, documentar sua história, seus atributos arquitetônicos e culturais, bem como debater questões relativas a sua conservação e reuso, como forma de contribuir para uma documentação dos edifícios protomodernos construídos em Fortaleza.

Figura 1 - (a) Antiga Coluna da Hora. Fonte: BORGES, 2006; (b) Fachada Leste do Mercado Municipal. Fonte: BORGES, 2006; (c) Edifício dos Correios e Telégrafos. Fonte: BORGES, 2006; (d) Edifício e Cine Diogo. Fonte: BORGES, 2006.

¹³ Inaugurado em 1940, abrigava uma função mista, com um bloco horizontal, onde ficavam as salas de cinema, e um bloco vertical, que servia ao comércio. Ver CASTRO, 1997.

¹⁴ Projeto de autoria desconhecida, inaugurado em 1942, na Praça Waldemar Falcão.

¹⁵ Antigo Clube Iracema, inaugurado em 1940. De autoria do arquiteto Emilio Hinko. Ver BORGES, 2009.

¹⁶ Empreendido por Pedro Philomeno Gomes, foi inaugurado em 1951 na Praia de Iracema, como um edifício de bloco único e misto, que abrigava funções de hospedagem e habitação. Ver PAIVA *et al.*, 2019.

Figura 2 - (a) Banco do Brasil. Fonte: BORGES, 2006; (b) Vista noroeste do Clube Iracema. Fonte: BORGES, 2006; (c) Iracema Plaza Hotel e Edifício São Pedro. Fonte: Archdaily; (d) Lord Hotel e Edifício Philomento. Fonte: Fortaleza em fotos.

LORD HOTEL: ASPECTOS HISTÓRICOS

O empreendedor Philomeno Gomes, proprietário da Fábrica de Tecidos São José, ao ver seus negócios entrarem em decadência com o declínio da exportação do algodão¹⁷ e, com base no sucesso que se observava nas principais capitais brasileiras, decidiu investir nas áreas imobiliária e turística, até então pouco exploradas na cidade, fundando a Imobiliária Philomeno Gomes e a rede hoteleira “Hoteis Gomes Ltda.”.

Devido à nova demanda por acomodar viajantes, surge, no início da década de 1950, uma nova tipologia de edifícios em Fortaleza, que abriga unidades de habitação, hotelaria e comércio em uma mesma construção – programa até então inexistente em outras capitais brasileiras, segundo Cavalcante (2015). O novo tipo de construção foi primeiro posto em prática com o Iracema Plaza Hotel, em conjunto com o edifício residencial São Pedro, em 1951 e, posteriormente com o Lord Hotel associado ao edifício residencial Philomeno Gomes.

No contexto de modernização acima descrito, foi inaugurado em 1956, com projeto de autoria desconhecida, o Lord Hotel. O edifício, com seus oito pavimentos, foi construído

¹⁷ Os lucros com a exportação de algodão vinham decrescendo e, no ano de 1952, a safra cearense não encontrou espaço no mercado, devido à crise internacional de superprodução do algodão, conforme destaca JUCÁ (2000).

com linguagem e técnica inovadoras para a época, constituindo-se em um signo da modernidade na capital.

O hotel foi construído em frente à Praça José de Alencar, importante localização no Centro de Fortaleza, na rua Liberato Barroso nº 642, no cruzamento com a rua 24 de Maio. O bairro era, até então, lugar privilegiado para a hotelaria, tendo em vista que ali se desenvolviam o comércio e as principais atividades sociais e de lazer, em um período em que o turismo não era ainda atrelado à faixa de praia.

Figura 3 – Folheto de 1967 com anúncio do Lord Hotel. Fonte: Fortaleza Nobre

A edificação ocupa o lote por completo, apresentando 8,8 mil metros quadrados de área construída, e se destaca por seus dois volumes de gabaritos distintos: o primeiro, que abrigava o hotel, possui oito pavimentos, enquanto o que continha as unidades de habitação possui apenas cinco. O uso misto era ainda complementado por pontos comerciais no térreo, que se abriam para as vias lindeiras.

O conjunto formado pelo Lord Hotel e pelo edifício Philomeno Gomes, apesar de volumetricamente maior e esteticamente distinto, não conflitava com as edificações existentes em torno da praça. Importante destaque se dá ao prédio da antiga Escola Normal, que hoje é sede do IPHAN, e ao do Teatro José de Alencar, exemplares relevantes para a história da cidade.

Figura 4: Mapa de implantaço do Lord Hotel e entorno. Produzido pelos autores

Figura 5: Foto do final dos anos 1950, vista a partir da rua Liberato Barroso, onde se encontra, do lado esquerdo da foto, o entao Centro de Saude (hoje o local abriga o jardim do Teatro), o Teatro Jose de Alencar, a Escola Normal (atual sede do Iphan) e do outro lado, o Lord Hotel. Fonte: Fortaleza Nobre

Figura 6: Foto de 1956, que mostra os edifícios do entorno e, ao fundo, o Lord Hotel. Fonte: Fortaleza Nobre

A edificação foi construída com estrutura rígida e mista. O edifício Philomeno Gomes, o volume mais baixo, é sustentado por alvenarias autoportantes de tijolos cerâmicos com significativa espessura, principalmente nos primeiros pavimentos. O Lord Hotel, por sua vez, conta com uma estrutura independente, conformada por vigas, pilares e lajes de concreto armado, e alvenarias com função de vedação.

Possuindo cerca de 120 apartamentos, trouxe, além das inovações construtivas possibilitadas pelo avanço da técnica, inovações programáticas e tecnológicas, como a existência de banheiros privativos nos quartos e a utilização de elevadores, soluções já correntes em outras capitais brasileiras, ao modelo da tendência europeia.

No ano de 1959, o Lord Hotel foi arrendado a um casal de suíços, tendo, nas décadas de 1960 e 1970, seu momento de maior esplendor, hospedando diversas personalidades ilustres e artistas que visitavam a capital e procuravam hospedagens de luxo.

O conjunto apresenta uma arquitetura com um caráter protomoderna, sendo um importante exemplar da produção do período. As fachadas são marcadas pelas linhas retas, platibandas e sacadas abauladas. Apesar de ter tido sua feição inicial preservada em sua parte externa, o edifício já possuiu diferentes tipos de esquadrias e de proteções solares, tendo os elementos originais se perdido ao longo do tempo.

Figura 7: Foto da década de 1950 mostrando a fachada voltada para a rua 24 de Maio. Fonte: Fortaleza em Fotos.

Figura 8: Lord Hotel e Edifício Philomeno Gomes. Fonte: Fortaleza Nobre

A foto na figura 7, da década de 1950, demonstra que o coroamento do edifício passou por diversas mudanças até os dias atuais. Nela, percebe-se um terraço no último pavimento da edificação, coberto por um pergolado, além de um elemento vazado que se assemelha a um muxarabi, no pavimento imediatamente inferior. Constata-se também a existência de um avarandado no quinto pavimento, logo acima do volume do edifício Residencial Philomeno, que hoje já não mais se encontra no local.

Por outro lado, na foto seguinte (Figura 8), cuja data não se conhece ao certo, pode-se perceber, apesar da manutenção da volumetria, algumas alterações, como a adição do elemento muxarabi também no quinto pavimento, e a disposição do letreiro no terraço do hotel. Dessa forma, conclui-se que as mudanças mais efetivas em termos de fachadas

concernem aos fechamentos e esquadrias do edifício, sem maiores modificações nos adornos que dela fazem parte.

PATRIMÔNIO EM XEQUE: DECADÊNCIA MATERIAL E AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO

No final da década de 1970, quando o processo de descentralização que se iniciara nos anos 1920 se consolida, com a afirmação dos bairros Aldeota e Meireles como novas centralidades da capital, o Centro entra em declínio, recebendo cada vez menos atenção por meio dos viajantes. Os hotéis ali existentes começam então a fechar¹⁸, dentre eles o Lord Hotel, que mais tarde, em 1992, foi desativado para transformar-se em residência-hotel.

Posteriormente, segundo informações da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE), tornou-se pousada e, em seguida, passou a abrigar lojas comerciais e um condomínio de apartamentos. Mesmo com todos os problemas que surgiram em decorrência do desgaste causado pelo tempo e da ausência de reformas que prezassem por sua conservação, os moradores permaneceram no edifício até 2001, quando foi desapropriado pelo Governo do Estado do Ceará.

No mesmo ano, a gerência do Metrofor, contando com o apoio do Governo do Estado, tentou demolir a edificação. Para tal, alegou-se que a mesma, já deteriorada, não resistiria às obras necessárias à construção da Estação de Metrô da Lagoinha (atualmente estação José de Alencar) e que, portanto, sua demolição e posterior construção de uma nova edificação seria uma opção mais econômica do que proceder ao restauro do imóvel.

Parte da população, reconhecendo o simbólico valor patrimonial do imóvel, reivindicou por sua permanência, inclusive algumas das famílias que lá habitavam, que resistiram permanecendo no local durante toda a primeira década dos anos 2000, conforme atesta o Jornal Diário do Nordeste, em 3 de setembro de 2011. Dessa forma, fez-se necessária uma política de preservação do edifício, que mais tarde, em 2006, foi provisoriamente tombado pela Prefeitura de Fortaleza, sendo reconhecido como parte integrante da história da capital cearense, e aguarda, até hoje, por seu tombamento definitivo.

Na década de 2000, a construção passou por uma obra de recuperação estrutural, licitada pela Secretaria de Infraestrutura, com o intuito de compreender e restabelecer a sustentação do edifício para viabilizar a continuidade das obras do Metrofor. Os trabalhos contemplaram quase a totalidade da superestrutura do volume que abrigava o Lord Hotel, mas, para lograr êxito às operações, foi necessária a demolição de todas as paredes que

¹⁸ Hotéis ali existentes começaram a encerrar suas atividades, como é o caso do Hotel Excelsior, que fechou suas portas definitivamente em 1987, e do Hotel Savannah e do San Pedro, que foram desativados na década de 1990.

funcionavam como divisórias internas. Dessa forma, apenas a fachada e a estrutura em concreto permaneceram preservadas nessa parte do edifício, não tendo também restado exemplares das esquadrias.

Por outro lado, no volume que corresponde ao edifício Philomeno Gomes, boa parte das alvenarias autoportantes acabaram sendo demolidas, em uma tentativa de apreender a posição dos elementos estruturais de concreto que pudessem ali existir. Constatando-se que, diferentemente da outra porção do edifício, a construção não se deu por meio de estrutura independente, e sim por alvenarias que se sustentavam, procedeu-se a um incremento estrutural para reparar o dano, por meio de reforços nas fundações, pilares e vigas, e suspendeu-se as obras de recuperação.

A figura abaixo, cedida em memorial descritivo elaborado pelo escritório de arquitetura Architectus, em novembro de 2019, demonstra as intervenções que estavam previstas no laudo técnico e o que foi efetivamente executado.

8do.co.mo.mo_nê

palmas • 20 a 23 de maio de 2020

Transferências Culturais, Historiografia, Intervenções e Cidade Moderna

Atualmente, o estado de conservação dos elementos de concreto que sustentam o edifício Philomenos Gomes é crítico. A corrosão das armaduras internas à estrutura, que é uma patologia de extrema gravidade, é observada em vigas, pilares e lajes. Em decorrência dos fossos existentes no interior da edificação, alguns dos espaços internos acabam sendo atingidos pelas ações diretas das intempéries, ocasionando infiltrações até mesmo nos espaços mais enclausurados, como as caixas de escadas.

Figura 10: Pilar e vigas com ferragens aparentes. Fonte: Architectus

Figura 11: Escoramento para assegurar a sustentação do edifício. Fonte: Architectus

Figura 12: Fosso no interior do edifício e exposição às intempéries. Fonte: Architectus

Figura 13: Escadas adjacentes à fachada leste. Fonte: Architectus

Diante das dificuldades encontradas e do alto valor que seria necessário investir para a finalização das obras de recuperação do imóvel, as atividades do Metrofor seguiram, sem, no entanto, intervir no Lord Hotel, e a estação José de Alencar foi inaugurada em 18 de julho de 2013.

Apesar das frustradas tentativas de recuperação estrutural e requalificação do edifício, o apelo popular fez com que a construção resistisse no tempo e permanecesse em nossa cidade até os dias atuais, ainda que em estado de abandono e forte degradação. Graças a isso, recentemente, foi-lhe destinado um novo uso, institucional e de grande relevância para a cidade: a Câmara Municipal de Fortaleza. Espera-se que, com esta decisão e o empreendimento da intervenção, apesar das marcas deixadas pelas equivocadas reformas, inicie-se um novo capítulo a ser escrito na história de resistência do Lord Hotel.

Figura 14: Lord Hotel atualmente, em fotografia tomada em 2019. Fonte: Diário do Nordeste

Figura 15: Lord Hotel em fotografia tomada em 2010. Fonte: Fortaleza Nobre

REUSO: UMA ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO

Atualmente, é comum encontrar no Centro de Fortaleza edifícios de valor patrimonial completamente abandonados e sem uso. Os hotéis, que outrora tiveram seu período de esplendor, passaram muito tempo desativados. Alguns deles sofreram reformas de requalificação e receberam novos usos, como é o caso do Savannah, que abriga hoje a Faculdade Joaquim Nabuco, e do San Pedro, que atualmente é a sede do CREA-CE. Outros, no entanto, continuam desabilitados, como é o caso do Lord Hotel e do Excelsior, que encontra-se subutilizado, recebendo a atenção dos fortalezenses apenas na época de Natal.

Quando se fala em conservação dos bens patrimoniais arquitetônicos, um aspecto de especial importância diz respeito ao seu uso. “A arquitetura é a única, entre as artes maiores, cujo uso faz parte de sua essência e mantém uma relação complexa com suas finalidades estética e simbólica” (CHOAY, 2001, p. 230)

Conforme defende Andrade Júnior (2015, p.3), o uso é uma das dimensões intrínsecas e essenciais da arquitetura. Para ele, a tríade vitruviana “*firmitas, utilitas, venustas*”¹⁹ deixou de caracterizar a boa arquitetura, para se tornar o conceito do próprio objeto arquitetônico, o qual, sem uma dimensão funcional, uma dimensão construtiva e uma dimensão formal, não poderia ser considerado como tal.

Mesmo teóricos contemporâneos, como o chileno Cristián Fernández Cox (2005), que ampliam as “dimensões da arquitetura”, incorporando o significado e o contexto, reconhecem o uso, a técnica e a forma como dimensões essenciais do fenômeno arquitetônico. Assim, é possível concluir que o uso é inerente ao objeto arquitetônico e que sem uso – ainda que ‘apenas’ simbólico, como em um memorial –, não há arquitetura. (ANDRADE JÚNIOR, 2015, p. 3)

É relevante destacar a importância de se prezar por um uso adequado para cada bem, considerando suas especificidades. Devem ser examinadas não apenas suas características técnico-construtivas e estéticas, inerentes ao próprio objeto arquitetônico, a fim de avaliar a viabilidade espacial do novo projeto, como também as características de inserção na cidade, as carências do entorno e da população local e a adequabilidade do novo uso aos planos de gestão.

(...) a adequação funcional de edificações pré-existentes para novos usos não deve ser considerada um fim em si, mas um meio de garantir sua manutenção no tempo. Estudos para proposição de adequações de

¹⁹ A Tríade vitruviana foi apresentada por Vitruvius em seu Tratado De Architectura Libri Decem, no século I a.C. , trazendo como os três elementos fundamentais da arquitetura a *firmitas* (firmeza, caráter construtivo), a *utilitas* (função, utilidade) e a *venustas* (beleza, estética).

novos usos para preexistências arquitetônicas correspondem necessariamente a um percurso analítico que implica no estudo físico da construção/conjuntos sob o ponto de vista de suas limitações/potencialidades estruturais e espaciais, associadas às avaliações de prioridades sociais e culturais de contextos geográficos e econômicos com os quais se relacionam. (TIRELLO; BARROS; SFEIR, 2013, p. 6).

Recentemente, em 2019, o Governo do Estado autorizou a cessão do Lord Hotel para abrigar a nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza pelos próximos 25 anos. Foi realizado, então, pelo escritório de arquitetura Architectus, um projeto de intervenção e reuso, propondo sua reabilitação e recuperação.

No caso da arquitetura protomoderna ou, mais especificamente, do Lord Hotel, apesar de terem sido utilizadas técnicas construtivas que permitissem uma estrutura independente, um importante preceito do modernismo ainda não havia sido assimilado: a planta livre²⁰. Os pequenos vãos entre pilares encontrados no edifício, somado a seu volume construído em alvenaria autoportante, acabaram por torná-lo pouco adaptável, reduzindo, dessa forma, suas possibilidades de adequação a novos usos.

Portanto, devido ao porte necessário e às peculiaridades funcionais exigidas pelo programa da nova Câmara, e diante da inviabilidade de obter tais espaços no interior da edificação já existente, o antigo edifício receberá um anexo que irá incorporar lotes vizinhos, como forma de complementá-lo.

Figura 16: Projeto Câmara Municipal de Fortaleza. Fonte: acervo Architectus

²⁰ A planta livre é um dos cinco pontos de Le Corbusier para a arquitetura moderna. Através da utilização de estrutura independente, normalmente composta por pilares, vigas e lajes, as paredes funcionam apenas como vedação, podendo ser modificadas a qualquer tempo. Esse é um importante preceito que contribui para a sustentabilidade, na medida em que permite que o edifício se adapte a novos usos, aumentando seu tempo de vida útil.

Figura 17: Projeto Câmara Municipal de Fortaleza. Fonte: Diário do Nordeste

Figura 18: Projeto Câmara Municipal de Fortaleza. Fonte: acervo Architectus

O projeto da expansão busca diferenciar-se do antigo edifício, trazendo uma linguagem contemporânea. Segundo equipe responsável pelo projeto, a escolha formal procurou evitar qualquer mimetismo e harmonizar plástica e cromaticamente com o conjunto, preservando também sua altura.

Verificando-se que as divisórias internas do edifício se encontram demasiadamente descaracterizadas, tornou-se inviável mantê-las ou restaurar a antiga composição de espaços. Dessa forma, os arquitetos autores do projeto optaram pelo restauro apenas de sua composição volumétrica e da plasticidade das fachadas, para que sua relevância na paisagem urbana do Centro fosse mantida.

Usos institucionais, como o da Câmara Municipal, muito se adequam ao contexto do Centro de Fortaleza, na medida em que proporcionam fluxo diário ao local, trazendo vivacidade ao bairro, além de ali oferecerem fácil acesso à população, proporcionado pela passagem das linhas de ônibus e de metrô. Ademais, a instalação de uma estrutura política no local traz um aporte simbólico que demonstra o reconhecimento de sua importância no contexto da cidade, uma vez que, nos anos 1970, período de decadência do Centro, a sede do Poder Executivo que ali se instalava foi transferida para o bairro Meireles, que estava à época em ascensão.

CONCLUSÃO

A arquitetura protomoderna foi, por muitos anos, desconsiderada pela versão oficial da historiografia arquitetônica, que apenas se preocupava em realçar as experiências baseadas nos cânones do movimento moderno. Tendo obtido reconhecimento tardio por meio dos estudiosos, os debates relativos à sua proteção patrimonial e seu reconhecimento por meio dos próprios cidadãos têm ganhado força recentemente.

Nos últimos anos, as questões de conservação e reuso do patrimônio edificado têm sido cada vez mais consideradas. Isso acontece não só pela maior tomada de consciência da população com relação ao valor histórico, arquitetônico e cultural das edificações, mas também por razões devidas ao aumento demográfico nas cidades, aos vazios urbanos, à saturação territorial nos grandes centros, à valorização e especulação imobiliária, à exploração do turismo, dentre outros problemas político-econômicos inerentes às urbanizações modernas.

Deixado à margem pelas políticas públicas durante o processo de descentralização da cidade e de incentivo ao turismo, o Centro de Fortaleza apresenta-se atualmente como uma área urbana que carece de requalificação. O abandono de suas edificações e a falta de interesse do Poder Público em reverter a situação agravam os efeitos causados pela urbanização desigual que sofreu a cidade ao longo do tempo.

O Lord Hotel, importante exemplar de um período de crescente modernização de Fortaleza, após permanecer anos esquecido – tendo chegado a um estado de abandono que poderia ter comprometido sua própria existência – alcançou finalmente o reconhecimento histórico e memorial que lhe é devido por parte do Poder Público.

Requalificar o Centro de Fortaleza e as edificações lá existentes pressupõe propor sua resignificação em meio às dinâmicas urbanas atuais, ou seja, promover/destinar novos usos a esses espaços. Nesse sentido, a documentação e a conservação desses exemplares fazem-se necessárias para que possam ser pensados novos projetos de intervenções nessa área.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Cristina Pereira de. **Arquitetura hoteleira: meio, fim ou imagem?**. In: Heliana Comin Vargas; Ricardo Alexandre Paiva. (Org.). Turismo, arquitetura e cidade. 1ed.Barueri: Manole, 2016, p. 389-420.

ARAÚJO, A. M. M.; CARLEIAL, A. N. **O processo de metropolização em Fortaleza: uma interpretação pela migração.** Revista Geocrítica. Barcelona, Espanha, 2001. Disponível em: < <http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-73.htm>> Acesso em: 31.05.2021

BORGES, Marília. Santana. **O quarteirão sucesso: o Art Déco e as transformações arquitetônicas na Fortaleza de 1930 e 1940.** Dissertação (mestrado) São Paulo: FAUUSP, 2006.

CASTRO, José Liberal de. **O Cinema Diogo e a Cidade.** Fortaleza, sem editora, 1997.

CAVALCANTE, Márcia Gadelha. **Os edifício de apartamentos em Fortaleza (1935-1986): dos conceitos universais aos exemplos singulares.** 2015. 842 f. Tese (Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

CAVALCANTE, Marcia Gadelha; PAIVA, Ricardo Alexandre. **O edifício de apartamentos no Centro de Fortaleza (1935-1960): Signos da modernidade arquitetônica.** In: Anais 13º Seminário Docomomo_Brasil Arquitetura Moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Salvador: Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento da Bahia, 2019. v. 1. p. 1-15.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio.** São Paulo: UNESP, 2001.

DANTAS, Eustógio Wanderley Correia. **Construção da Imagem Turística de Fortaleza/Ceará.** In: Mercator – Revista da Geografia da UFC. Fortaleza, ano 01, número 01, 2002. P. 53-59.

DUARTE, Sérgio Ricardo; VASCONCELOS, Eduardo Antônio Ribeiro. **Ascensão e declínio da hotelaria do centro de Fortaleza.** Revista Hospitalidade, v. 13, n. 1, p. 29-47, 2016.

FARIAS, Fernanda de Castro. **Cidade em expansão, arquitetura em transformação: o art déco na João Pessoa de 1932 – 1955.** Dissertação de mestrado - PPGAU/UFPB. João Pessoa, 2011.

FARIAS, Fernanda de Castro; TINEM, Nelci. **As expressões da modernidade no Brasil: o lugar do Art Déco.** In: 13º Seminário Docomomo Brasil, 2019.

IPHAN, **Cartas Patrimoniais(org)** Isabella Curry; Rio de Janeiro: IPHAN, 3ª edição, 2004.

JUCÁ, Gizafran Nazareno Mota. **Verso e Reverso do perfil urbano de Fortaleza. (1945-1960).** São Paulo: Annablume, 2000.

PAIVA, Ricardo Alexandre; DIOGENES, Beatriz Helena Nogueira; Cavalcante, Marcia Gadelha; SANTIAGO, Zilsa Maria Pinto. **Sobre o Guia da Arquitetura (Proto)Moderna de Fortaleza (1932-1960).** In: Anais 3º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil. Belo Horizonte: Even, 2019. p. 1-20.

PAIVA, Ricardo Alexandre. **Urbanização e Políticas de Turismo no Ceará, Brasil.** Revista Turismo & Desenvolvimento (Online), v. 3, p. 305-318, 2014.

PAIVA, Ricardo Alexandre . **Os impactos da 'urbanização turística' no litoral de Fortaleza: fragmentação e diferenciação socioespacial.** In: XI Seminário da Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo ANPTUR 2014: Transversalidade na qualificação e competitividade em Turismo, 2014, Fortaleza. XI Seminário da Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo ANPTUR 2014: Transversalidade na qualificação e competitividade em Turismo, 2014.

PONTE, Sebastião Rogério. **A cidade remodelada (1889-1930).** In: SOUZA, Simone de; RIBEIRO, Francisco Moreira; PONTE, Sebastião Rogério; ORIÁ, Ricardo & JUCÁ, Gisafran. Fortaleza: a gestão da cidade (uma história político-administrativa). Fortaleza: Fundação Cultural de Fortaleza, 1995.

PONTE, Sebastião Rogério. **Fortaleza Belle Époque: Reformas Urbanas e Controle Social 1860-1930.** 2a Edição. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha e Multigraf Editora, 1999.

RODRIGRES, Angela Rosch; CAMARGO, Mônica Junqueira. **O uso na preservação arquitetônica do patrimônio industrial da cidade de São Paulo.** Revista CPC (eletrônica), São Paulo, v. n. 10, p. 140-165, maio/out. 2010.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

SILVEIRA NETO, Leovigildo Pedrosa da. **Pioneiros da hospitalidade evolução e caracterização dos hotéis de Fortaleza: um estudo compreensivo de 1870 a 1930.** 2006. 59f. Monografia (Graduação em Administração – Habilitação em Hotelaria) – Faculdade Integrada do Ceará, Fortaleza, 2006

SOUZA, Marilena Carvalho de. **Os hotéis e a cidade: o caso de Fortaleza.** 2015. 156 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Fortaleza, 2015.

TIRELLO, Regina Andrade; BARROS, Mirian. Cruxen. SFEIR, Maira Brançam. **Projetos de reabilitação de conjuntos industriais históricos em centros urbanos paulistas: usos possíveis na contracorrente dos “centros culturais”.** In: ARQUIMEMÓRIA - ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO, 4., Salvador, 2013. Anais. Salvador: IAB-Ba e UFBA, 2013. v. 1. p. 1-25.